

A APLICAÇÃO DO BPO FINANCEIRO EM EMPRESA DE SERVIÇOS MÉDICOS

[Ciencias Contabeis, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 04/12/2023](#)

The application of financial BPO in a medical services company

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10256644

Moisés Rodrigues Amorim¹

Amanda Pereira Nascimento²

Victor de Oliveira³

RESUMO

O *Business Process Outsourcing* (BPO) é a terceirização de processos de negócios, que traz uma resolução que pode contemplar de forma correta e precisa os empresários e gestores das empresas. Diante desse contexto, esse estudo teve o objetivo analisar o impacto que o BPO Financeiro possui em uma empresa de serviços médicos. Buscou-se com esse tema compreender os efeitos que a aplicação desse processo de gerência financeira pode contribuir para a manutenção e organização financeira de uma empresa de serviço médico. Trata-se de estudo explicativo e descritivo, por meio de uma revisão bibliográfica, ao qual se fundamentou em trabalhos científicos já publicados entre os anos de 2016 a 2023 em língua portuguesa e inglesa e que tratem especificamente sobre a temática proposta. A coleta de dados se deu em base de banco de dados,

tais como Lilacs, Scielo, e Google Acadêmico. Nos resultados, ficou evidente que com o BPO Financeiro para profissionais da saúde, o profissional pode ter uma melhor destinação de recursos, seja de um negócio operado no modelo de prestação de serviços, de uma clínica ou consultório. Assim, a equipe especializada pode ajudar a identificar áreas em que é possível reduzir custos e otimizar processos financeiros. A terceirização de serviços financeiros médicos pode permitir que a empresa médica se concentre em fornecer cuidados de saúde de alta qualidade, enquanto especialistas em finanças cuidam dos aspectos financeiros do negócio. Isso pode levar a uma redução de erros, melhoria da conformidade e melhor gerenciamento do fluxo de caixa.

Palavras-chave: BPO Financeiro. Gestão de processo. Serviço médico

ABSTRACT

Business Process Outsourcing (BPO) is the outsourcing of business processes, which brings a resolution that can correctly and accurately address business owners and company managers. Given this context, this study aimed to analyze the impact that BPO Financeiro has on a medical services company. With this theme, we sought to understand the effects that the application of this financial management process can contribute to the maintenance and financial organization of a medical service company. This is an explanatory and descriptive study, through a bibliographical review, which was based on scientific works already published between the years 2016 and 2023 in Portuguese and English and which specifically deal with the proposed theme. Data collection took place in databases, such as Lilacs, Scielo, and Google Scholar. In the results, it was evident that with the Financial BPO for healthcare professionals, the professional can have a better allocation of resources, whether from a business operated in the service provision model, from a clinic or office. Thus, the specialized team can help identify areas where it is possible to reduce costs and optimize financial processes. Outsourcing medical financial services can allow the medical company to focus on

providing high-quality healthcare while finance experts handle the financial aspects of the business. This can lead to reduced errors, improved compliance and better cash flow management.

Keywords: Financial BPO. Process management. Medical service.

1. INTRODUÇÃO

BPO Financeiro é uma sigla que significa “*Business Process Outsourcing Financeiro*” ou Terceirização de Processos de Negócios Financeiros. Essa prática envolve a contratação de terceiros, geralmente empresas especializadas em serviços financeiros, para realizar uma série de atividades relacionadas às finanças de uma organização. Essas atividades podem abranger uma ampla gama de serviços, como contabilidade, gestão de folha de pagamento, processamento de contas a pagar e a receber, conciliação bancária, relatórios financeiros, entre outros (KOZEN; ANDRADES, 2023).

O principal objetivo do BPO Financeiro é permitir que as empresas se concentrem em suas atividades principais, enquanto especialistas em finanças cuidam das tarefas financeiras do dia a dia. Isso pode resultar em eficiência operacional, redução de custos e melhoria na precisão e conformidade financeira (PRADO, 2019).

Empresas que optam pelo BPO Financeiro muitas vezes fazem isso para se beneficiar de economias de escala e do conhecimento especializado de empresas de serviços financeiros. Além disso, a terceirização das atividades financeiras pode ser especialmente vantajosa para empresas de médio e pequeno porte que não têm recursos para manter um departamento financeiro interno (CARDOSO, 2020).

No entanto, é importante notar que o BPO Financeiro envolve o compartilhamento de informações financeiras confidenciais com terceiros, o que requer a celebração de acordos de confidencialidade sólidos e a seleção cuidadosa de parceiros de confiança. Além disso, a

gestão eficaz do relacionamento com os prestadores de serviços é fundamental para garantir que os objetivos financeiros da organização sejam atingidos de maneira eficaz (NETO, 2020).

Muito tem-se discutido sobre a aplicação do BPO Financeiro em empresas de toda natureza. Para fins desse estudo, concentra-se em empresas de serviço médico. Uma empresa de serviços médicos é uma organização que oferece uma variedade de serviços relacionados à saúde e à medicina. Essas empresas podem atuar em diversos segmentos do setor de saúde e oferecer uma ampla gama de serviços para atender às necessidades dos pacientes, médicos, hospitais e outras instituições de saúde (OLIVEIRA, 2018).

Diante disso, essa pesquisa se baseia nas seguintes questões: quais os principais aspectos envolvendo o PDO Financeiro? Quais os impactos que o BPO Financeiro possui em empresas de serviço médico?

Frente a isso, esse estudo teve o objetivo de analisar o impacto que o BPO Financeiro possui em uma empresa de serviços médicos. Buscou-se com esse tema compreender os efeitos que a aplicação desse processo de gestão financeira pode contribuir para a manutenção e organização financeira de uma empresa de serviço médico

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A presente pesquisa se baseia em um estudo de revisão integrativa da literatura, de natureza qualitativa e exploratória, com abordagem teórica. Com isso, no decorrer do seu texto, traz como resultados informações referentes aos efeitos da aplicação do BPO Financeiro em empresas de serviço médico. Esse processo permite o aprofundamento do conhecimento sobre a temática, além de apontar lacunas que precisam ser preenchidas por novos estudos.

A busca dos artigos foi realizada em quatro bases de dados eletrônicas: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs),

Scientific Electronic Library Online (SciELO), National Library of Medicine (PubMed) e o Google Acadêmico.

Os fatores de inclusão foram: trabalhos científicos somente no idioma português, artigos de Periódicos, Jornais e Revistas catalogados pelo Qualis MEC, que tenham sido publicados na sua maioria nos últimos 6 anos, exceto aqueles artigos clássicos sobre o tema e que sejam gratuitos.

Os fatores de exclusão foram: Artigos não clássicos datados com mais de 6 anos de publicação, trabalhos que não foram pertinentes ao tema, artigos pagos para utilização e artigos não incluídos no Qualis MEC. Foram empregados descritores como: BPO Financeiro. Gestão de processo. Serviço médico.

3. BPO: ASPECTOS GERAIS

Historicamente, o BPO (*Business Process Outsourcing*) é uma modalidade de terceirização de serviços que surgiu no começo da década de 90, aplicado nos processos transacionais. Foi nos anos 2000, com o boom tecnológico e digital, que as empresas viram a necessidade de terceirizar os serviços completos do seu backoffice (NASCIMENTO, 2016).

Uma vez estabelecido, muitos gestores ainda lutam para entender o conceito — ou sequer o conhecem, muitas vezes confundindo com consultoria ou assessoria. Desse modo, apresenta-se a seguir os principais conceitos relacionados a essa modalidade de terceirização.

Segundo Torres e Torres (2016) a terceirização de processos de negócios, comumente chamada de BPO, é a prática de contratar terceiros ou empresas especializadas para realizar atividades e funções específicas de uma organização.

Nas palavras de Neto (2020), o BPO se trata de uma empresa que é contratada para realizar atividades para outras empresas. Geralmente, as

soluções de BPO são oferecidos por empresas contábeis que já lidam com as questões fiscais, trabalhistas e financeiras de seus clientes.

Nesse modelo, a empresa transfere a responsabilidade e execução de tarefas financeiras específicas para parceiros externo. O objetivo é permitir que os administradores foquem nas atividades principais da empresa enquanto os processos financeiros são gerenciados por especialistas (NETO, 2020).

O provedor de BPO assume a responsabilidade de atividades como: contas a pagar e a receber, conciliação bancária, processamento de folha, elaboração de relatórios, entre outros.

Importante ressaltar que o BPO não se trata de consultoria ou assessoria. Ao contratar uma empresa BPO, o cliente busca por alguém especializado que possa assumir, de forma integral, um setor ou atividade de importância da empresa — do backoffice ou do front-office. Lembrando que essa atividade ou setor não pode estar relacionado com o core business da empresa, visto que é uma prática proibida (NASCIMENTO, 2016).

Enquanto a consultoria é um serviço de aconselhamento, que propõe um plano de ações e realiza o acompanhamento da sua aplicação. O BPO tem um foco mais estratégico, não se envolvendo de maneira prática na rotina produtiva (SANTANA; SOUZA, 2020).

Outra distinção que merece destaque é entre o BPO e a terceirização. BPO e terceirização são termos relacionados, mas têm diferenças sutis em sua aplicação. Ambos envolvem a contratação de terceiros para realizar atividades ou processos que originalmente seriam executados internamente em uma organização (TORRES; TORRES, 2016). No entanto, a diferença geralmente reside no escopo e na natureza dos serviços prestados.

A seguir mostra-se o Quadro 1 que traz a distinção desses institutos:

Quadro 1 – Diferença entre BPO e Terceirização

BPO	TERCEIRIZAÇÃO
<p>Escopo Ampla: A terceirização pode abranger uma ampla gama de serviços, que podem ser não essenciais para o negócio principal da empresa. Isso pode incluir funções como limpeza, serviços de segurança, TI, contabilidade, serviços de catering e muito mais.</p> <p>Tarefas específicas: A terceirização muitas vezes se concentra em tarefas específicas ou funções que não fazem parte do núcleo das operações da organização. O objetivo é aliviar a organização de atividades não essenciais para que ela possa se concentrar em seu negócio principal.</p> <p>Frequentemente tático: A terceirização tende a ser mais tática em sua natureza e não envolve a terceirização de processos de negócios inteiros, mas sim de tarefas específicas.</p>	<p>Escopo Estratégico: O BPO envolve a terceirização de processos de negócios inteiros ou conjuntos de atividades que são essenciais para o funcionamento do negócio. Esses processos podem incluir coisas como gerenciamento de folha de pagamento, atendimento ao cliente, contabilidade, gestão de RH, e muito mais.</p> <p>Foco em Processos de Negócios: O BPO concentra-se em processos de negócios específicos em vez de tarefas isoladas. O objetivo é otimizar e aprimorar processos completos em vez de atividades individuais.</p> <p>Estratégico por Natureza: O BPO é frequentemente mais estratégico, pois envolve parcerias de longo prazo com empresas especializadas que têm conhecimento profundo em processos específicos.</p>

Fonte: Santana; Souza (2020).

Em resumo, enquanto a terceirização envolve a contratação de terceiros para executar tarefas específicas, muitas vezes não diretamente

relacionadas ao negócio central, o BPO envolve a terceirização de processos de negócios inteiros ou partes essenciais das operações da organização. O BPO é geralmente mais estratégico e orientado para processos, enquanto a terceirização é frequentemente tática e focada em tarefas individuais (OLIVEIRA, 2018).

A escolha entre terceirização e BPO depende da natureza das necessidades da organização e dos objetivos que ela deseja alcançar. Abaixo apresenta-se o quadro 2 com os principais aspectos do BPO:

CARACTERÍSTICA	DESCRIÇÃO
Tipos de Processos Terceirizados	Uma ampla gama de processos de negócios pode ser terceirizada. Isso inclui funções de atendimento ao cliente, contabilidade, recursos humanos, processamento de folha de pagamento, TI, gestão de documentos, marketing digital, entre outros
Motivações para a Terceirização	As organizações optam por terceirizar processos de negócios por várias razões, incluindo redução de custos, acesso a expertise especializada, foco nas competências principais da empresa, flexibilidade e escalabilidade, e aumento da eficiência operacional.
Seleção de Parceiros de Terceirização	É fundamental escolher cuidadosamente os parceiros de terceirização, considerando sua reputação, experiência, capacidades, segurança de dados e custos. Contratos de nível de serviço (SLAs) são frequentemente estabelecidos para definir expectativas claras.
Segurança de Dados	informações confidenciais ou sensíveis. É essencial garantir que o parceiro de terceirização

	adote medidas rigorosas de segurança.
Integração de Sistemas	A integração de sistemas de TI é muitas vezes necessária para garantir a comunicação eficiente entre a organização e o parceiro de terceirização.
Gestão do Relacionamento	O gerenciamento eficaz do relacionamento com os parceiros de terceirização é essencial para garantir que os objetivos sejam alcançados e que os processos sejam executados de acordo com os padrões esperados.
Monitoramento e Avaliação	A performance dos parceiros de terceirização deve ser monitorada regularmente, e os resultados devem ser avaliados para garantir que os benefícios esperados estejam sendo alcançados.

Fonte: Rocha (2019)

A terceirização de processos de negócios tem se tornado uma estratégia comum em muitas empresas para melhorar a eficiência, reduzir custos e permitir que a organização se concentre em suas principais competências (HERNANDES, 2021).

Essa terceirização pode ser uma estratégia eficaz para melhorar a eficiência e a flexibilidade operacional de uma organização. No entanto, é importante considerar cuidadosamente os benefícios e desafios, bem como garantir que as expectativas sejam claramente definidas e monitoradas ao longo do relacionamento de terceirização (OLIVEIRA, 2018).

3.1 Do BPO Financeiro

Conforme explana Rocha (2019), o BPO Financeiro é uma forma de terceirização de processos financeiros e contábeis em uma organização

para uma empresa especializada em serviços financeiros. Essa prática permite que as empresas aproveitem a expertise e a eficiência de terceiros para gerenciar suas funções financeiras, incluindo contabilidade, folha de pagamento, processamento de contas a pagar e a receber, análise financeira e relatórios financeiros.

O BPO Financeiro pode cobrir uma ampla variedade de serviços financeiros, dependendo das necessidades da organização. Isso pode incluir contabilidade geral, faturamento, reconciliação de contas, processamento de despesas, gestão de folha de pagamento, gestão de ativos, entre outros (TORRES; TORRES, 2016).

Segundo Prado (2019), uma das principais razões para adotar o BPO Financeiro é a economia de custos. As empresas especializadas neste tipo de BPO frequentemente têm economias de escala e eficiências operacionais que podem resultar em redução de despesas em comparação com o gerenciamento interno.

Os provedores de BPO financeiro geralmente possuem equipes altamente qualificadas e experientes em finanças e contabilidade. Isso garante a precisão e conformidade nos processos financeiros. Isso só é possível graças a tecnologia. Os provedores de BPO Financeiro utilizam sistema de software avançados, como por exemplo, programa de gestão financeira, plataforma de pagamentos eletrônicos e soluções de conciliação bancária automatizada, dentre outros (HERNANDES, 2021).

Outro aspecto importante é o uso de ferramentas de análise de dados e relatórios financeiros. Os provedores conseguem fornecer análises de desempenho financeiro, projeções e indicadores-chave (KPIs) e relatórios personalizados. Essas análises auxiliam na tomada de decisões estratégicas e no planejamento financeiro da empresa (HERNANDES, 2021).

Silva (2022) acentua que ao optar pelo BPO financeiro, a empresa pode contar com o parceiro que possui experiência e conhecimento

aprofundado em processos financeiros, além de um sistema completo de tecnologia. As suas vantagens são muitas, dentre as quais se destaca; os provedores de BPO financeiro geralmente mantêm-se atualizados com regulamentações financeiras e fiscais em constante mudança, o que pode ajudar a garantir a conformidade e a redução de riscos financeiros.

Naia (2015) ao analisar esse sistema, aduz que ele traz valor e prestígio a empresa. Soma-se isso, o BPO Financeiro gera redução na inadimplência (com o uso de programas de gestão de contas que realizam cobrança); controle das contas a pagar e a receber (proporciona ao gestor condições de acompanhar a saúde do caixa); redução de custos operacionais, além da otimização dos processos financeiros.

Ao descrever a importância do BPO Financeiro, Sousa (2022) afirma que ele frequentemente resulta em economias de custos significativas.

Empresas especializadas em BPO podem aproveitar economias de escala, conhecimento especializado e eficiências operacionais para oferecer serviços financeiros a um custo menor do que manter um departamento financeiro interno.

De acordo com Cardoso et al. (2020), o BPO financeiro exige uma integração maior do cliente com a empresa prestadora do serviço. Afinal, as informações devem ser bastante claras, de forma que qualquer operação seja transparente para todas as partes.

Ademais, cabe salientar que o BPO Financeiro pode ser adaptado às necessidades da empresa. À medida que uma organização cresce ou muda, os serviços de BPO financeiro podem ser ajustados de acordo (CARDOSO et al., 2020).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A terceirização de processos de negócios médicos, na área de saúde, envolve a contratação de empresas ou provedores especializados para realizar uma variedade de tarefas relacionadas à gestão administrativa,

financeira e de processos em organizações de saúde, como hospitais, clínicas médicas, consultórios e seguradoras de saúde. Isso pode incluir atividades que não estão diretamente relacionadas à prática médica, mas que são essenciais para o funcionamento eficiente das instalações médicas e para melhorar a qualidade do atendimento ao paciente (SILVA, 2022).

De acordo com Torres (2022) o BPO Financeiro especialista em médicos é o serviço que, além de entender todo o processo financeiro e administrativo, tem o conhecimento das rotinas médicas e dos sistemas que precisam ser integrados ao fluxo de caixa e contabilidade, por exemplo.

No caso da contratação, o BPO assume a gestão financeira do médico, integrando com as rotinas contábeis, obrigações tributárias e dia a dia do consultório ou da rotina de trabalho (TORRES, 2022).

Alguns dos processos comuns terceirizados na área de saúde incluem:

Faturamento e Codificação: A terceirização de serviços de faturamento médico e codificação envolve a preparação e envio de faturas a seguradoras de saúde e pacientes, bem como a codificação de procedimentos e diagnósticos de acordo com padrões regulatórios.

Gestão de Contas a Receber: Isso inclui o gerenciamento de contas a receber, o acompanhamento de pagamentos, a resolução de disputas de faturamento e a coordenação com seguradoras.

Gestão de Prontuários Eletrônicos de Pacientes (PEP): A terceirização de PEP envolve a manutenção,

organização e atualização de registros eletrônicos de pacientes, garantindo a conformidade com regulamentações de privacidade e segurança de dados.

Agendamento de Pacientes: *A terceirização do agendamento de consultas e procedimentos ajuda a otimizar a programação e a reduzir atrasos e cancelamentos.*

Gestão de Reivindicações e Apelações: *Isso envolve o gerenciamento de reivindicações negadas e o processo de apelação, garantindo o pagamento correto por serviços prestados.*

(SOBRINHO, 2018, p. 12)

Além dos citados acima, há também o atendimento ao cliente e suporte, onde a terceirização do atendimento ao cliente pode incluir a gestão de chamadas, esclarecimento de dúvidas de pacientes e auxílio na marcação de consultas. No caso da gestão de documentação médica, isso inclui a organização de documentos médicos, como registros de pacientes, para facilitar o acesso e a conformidade regulatória (SOBRINHO, 2018).

Cita-se ainda a terceirização de funções de Recursos Humanos, que pode incluir a contratação, treinamento e gerenciamento de pessoal clínico e administrativo e a terceirização de funções financeiras, que pode envolver a contabilidade, relatórios financeiros e planejamento orçamentário (SOBRINHO, 2018).

Segundo Sousa (2022), um BPO Financeiro para profissionais da saúde é um serviço que oferece suporte na gestão financeira desses negócios, incluindo atividades como: controle de contas a pagar e a receber;

elaboração de relatórios financeiros; gestão de fluxo de caixa; conciliação bancária e emissão de notas fiscais.

Essas atividades são essenciais para a sustentabilidade financeira de qualquer negócio, mas muitos profissionais da saúde enfrentam dificuldades em realizar essas tarefas com eficiência (SOUSA, 2022).

Esse serviço consiste em terceirizar uma ou mais áreas que não estejam relacionadas à atividade fim da empresa. Nesse sentido, se uma clínica médica tem como atividade principal a realização de exames, o setor financeiro dessa empresa pode ser terceirizado e conduzido por uma equipe de profissionais especializados em finanças, dentro do modelo de BPO financeiro (KOZEN; ANDRADES, 2023).

Para melhor entendimento sobre o impacto que um BPO Financeiro possui em uma empresa de serviço médico, apresenta-se abaixo um modelo de estruturação desenvolvida pelo professor Pedro Roriz (2022). Primeiramente encontra-se as metas e desafios de uma BPO de sucesso:

Tabela 1 – Modelo de estruturação do BPO Financeiro

Desafios do BPO de sucesso					
#	Processo	Desafio	Plano	Objetivo	Meta - ano 1
1	Marketing	Atrair prospects	plano mkt na base e rede sociais	3000 seguidores	50 leads mês
2	Venda	Proposta "matadora"	diagnóstico, proposta e contrato	Competitividade	50% taxa conversão
3	Manter receita	Manter clientes (evitar churn)	Manter receita correntes	< 2 % ao mês	1,50%
4	Produtividade	Aumentar produtividade	uniformizar ERP e integrar ERP contabil	95 automatizado	80% da base
5	Tecnologia	Uniformizar ferramenta	máximiz base de clientes com OMIE ERP		70% 50%
6	Contratar	Contratar as pessoas certas	1 funcionário oper + 1 comercial	100% time	100% time
7	Report	Report de qualidade para manter e fidelizar	relatórios report Omie + Controladoria Digit	automatizado	90% fidelização
8	Processos Internos	Implantar ferramentas de gestão de processo	implantar Gclick nos processos	6 meses	implantado
9	Integração Contabil	Usar painel do contador ou Oneflow	Integrar 100% clientes	Automação	85%
10	Segurança	Como garantir confiabilidade	porcesso de Double Check	100%	100%
11	Receita	Ponto de Equilíbrio	6 meses	6 meses com lucro	25% EBTIDA
12	Preços	Manter preços dos planos, mas competitivos	Maximizar oferta de valor agregado	15% margem preço	30% dos contratos
13	Planos	Pacotes e Planos diferenciados	Possibilidade de cross e up sell	20% contratos	10% contratos

Fonte: Roriz (2022)

Na Tabela 1, percebe-se que um BPO de sucesso possui itens importantes, tais como marketing, vendas, manutenção de receita, tecnologia, contratação de pessoas certas, implementação de ferramentas de gestão

de processos, manutenção dos preços dos planos, mas competitivos, dentre outros. Esses itens são essenciais para que o BPO seja efetivo, uma vez que a observação desses desafios faz com que a empresa evite quaisquer prejuízos ou o surgimento de obstáculos.

A empresa de serviço médico que contrata uma equipe de BPO precisa observar algumas condicionantes. Nesse sentido, apresenta-se a Tabela 2:

Tabela 2 – Perfil da Equipe de BPO

Perfil da Equipe do BPO			
Operação		Comercial	
Cargo	Analista Financeiro para atuar no BPO financeiro (tercerização)	Cargo	Executivo Comercial
Salário	\$	Salário	\$
Formação	Contabilidade, Administração, Gestão Financeira	Formação	Administração, Gestão Comercial, Finanças
Conhecimento	Sistemas ERP - gestão financeira integração de sistemas (cliente e bancos) conceitos e integração de contabilidade impostos visão de processos para organizar o fluxo do trabalho emissão notas fiscais condição bancária	Conhecimento	Gestão Financeira, técnica de vendas, visão geral sistema de gestão visão de processos para organizar o fluxo do trabalho PDCA SWOT Spin Selling, challenger Sales ou outras técnicas de vendas CRM
Perfil	bom relacionamento com clientes e fornecedores pro atividade organização responsabilidade para lidar com finanças de terceiros facilidade com sistemas de gestão / tecnologia conhecimento de finanças e matemática financeira indicadores de performance financeira (fluxo de caixa, DRE, indicadores de gestão) interesse no aprendizado contínuo ideal perfil de liderança para formação e gestão da equipe	Perfil	OMIE ERP, OMIE Simbiose bom relacionamento com clientes e fornecedores bom networking organização negociação comercial foco em resultados pró atividade
benefícios	CLT VT VR plano médico etc	benefícios	CLT VT VR plano médico comissão etc

Fonte: Roriz (2022)

Com base na Tabela 2, percebe-se que existem alguns papéis e competências comuns que são importantes em muitas equipes de BPO. Para explicar alguns perfis de equipe comuns em um BPO, tem-se:

Analista de Processos: Responsável por analisar os processos existentes e identificar oportunidades de melhoria, eficiência e automação.

Especialista em Domínio: Dependendo do setor ou área de atuação do BPO, pode ser necessário ter especialistas com conhecimento profundo das práticas e regulamentações específicas desse setor.

Analista Financeiro: Em um BPO financeiro, analistas

financeiros são essenciais para lidar com tarefas como contabilidade, conciliação bancária, contas a pagar e a receber, elaboração de relatórios financeiros, entre outros.

Especialista em Atendimento ao Cliente: *Em um BPO de atendimento ao cliente, a equipe pode incluir agentes de atendimento ao cliente, supervisores e gerentes de atendimento.*

Analista de Dados: Profissionais que são responsáveis pela coleta, análise e interpretação de dados para tomar decisões informadas e melhorar os processos.

Especialista em Tecnologia da Informação: *Se o BPO envolve automação de processos ou uso de sistemas, especialistas em TI desempenham um papel fundamental na configuração e manutenção de sistemas.*

Gerente de Projeto: *Responsável por supervisionar e coordenar as atividades da equipe, garantindo o cumprimento de prazos e metas.*

Especialista em Qualidade: *Responsável por monitorar e avaliar o desempenho da equipe e garantir a conformidade com os padrões de qualidade e as métricas de desempenho estabelecidas.*

Especialista em Treinamento: Ajuda a treinar novos membros da equipe e a manter a equipe atualizada com as melhores práticas e procedimentos.

(KOZEN; ANDRADES, 2023, p. 09).

Dentro de um BPO Financeiro há a formação de preço. Neste caso, envolve uma série de considerações e fatores que devem ser cuidadosamente avaliados para garantir que os serviços sejam precificados de maneira adequada e sustentável. Para exemplificar essa questão, mostra-se a Tabela 3:

Tabela 3 – Formação de preço BPO Financeiro

Simulador do formação de preço BPO Financeiro - Recorrente						
Cod. Serv.	Descrição do Serviço	Produtividade e por hora	Lançamentos no mês - do cliente	Valor hora do serviço	Horas necessárias	Total Geral
1	Emissão NF Produtos	30	0	R\$ 46,08	0,0	R\$ 0,00
2	Emissão NF Serviços	25	80	R\$ 46,08	3,2	R\$ 147,46
3	Cadastro de Contrato de Serviço	30	80	R\$ 46,08	2,7	R\$ 122,88
4	Baixas a Receber	100	400	R\$ 46,08	4,0	R\$ 184,32
5	Programação de Pagamentos/Baixas Paga	100	500	R\$ 46,08	5,0	R\$ 230,40
6	Conciliação Caixas e bancos	100	400	R\$ 46,08	4,0	R\$ 184,32
7	Conciliação Cartão de Crédito	200	300	R\$ 46,08	1,5	R\$ 69,12
8	Reunião de Status Report	1	2	R\$ 180,00	2,0	R\$ 360,00
Total dos Serviços					22,4	#####
Adicional ao contrato					35%	#####
Impostos sobre Serviços					5%	R\$ 87,65

Fonte: Roriz (2022)

Com esses procedimentos, tem-se um entendimento mais nítido sobre o processo de criação e desenvolvimento de um BPO Financeiro para que uma empresa de serviço médico possa prosperar. Abaixo estão algumas maneiras pelas quais o BPO Financeiro pode ser aplicado a uma empresa de serviços médicos:

Gestão de Faturamento e Cobrança: *Elaboração de faturas para pacientes e seguradoras, garantindo que os procedimentos médicos sejam faturados com precisão. Acompanhamento de contas a receber, gerenciamento de cobranças e resolução de contas inadimplentes.*

Codificação e Classificação Financeira: *Codificação precisa de procedimentos médicos e diagnósticos para fins de faturamento e conformidade com*

padrões de saúde.

Conciliação Bancária: *Verificação e reconciliação das transações bancárias, garantindo a precisão das informações financeiras.*

Relatórios Financeiros e Análise de Desempenho: *Preparação de relatórios financeiros regulares que fornecem insights sobre o desempenho financeiro da empresa de serviços médicos.*

Gestão de Contas a Pagar e a Receber:

Processamento eficiente de contas a pagar e a receber, garantindo que as obrigações financeiras sejam atendidas no prazo.

Gestão de Prontuários Eletrônicos de Pacientes

(PEP): *Manutenção de registros eletrônicos de pacientes para garantir a precisão das informações de faturamento.*

Análise de Custos e Orçamento: *Análise dos custos operacionais, orçamento e identificação de oportunidades de redução de despesas.*

Conformidade e Regulamentações Financeiras:

Assegurar que a empresa esteja em conformidade com regulamentos financeiros, e outras normas locais e internacionais.

Gestão de Relacionamento com Fornecedores:

Negociação e gerenciamento de contratos com fornecedores de suprimentos médicos, serviços de laboratório, serviços de terceiros, entre outros.

Assessoria Financeira Estratégica: *Fornecer orientação estratégica para melhorar a eficiência financeira e a lucratividade da empresa de serviços médicos.*

Segurança de Dados Financeiros: Garantir a segurança e a conformidade com regulamentos ao lidar com informações financeiras sensíveis.
(CARDOSO, 2020, p. 12)

A terceirização de processos de negócios médicos pode oferecer várias vantagens, incluindo redução de custos, maior eficiência operacional e foco na prestação de cuidados de saúde de alta qualidade. No entanto, é importante considerar cuidadosamente a escolha de um parceiro de terceirização, levando em consideração a conformidade com regulamentações de saúde, segurança de dados e a manutenção de padrões de atendimento ao paciente (CARDOSO, 2020).

Além disso, a confidencialidade e a segurança das informações de saúde são fundamentais, uma vez que os registros de pacientes contêm informações sensíveis. Portanto, garantir que os parceiros de terceirização estejam em conformidade com as regulamentações de privacidade de dados é essencial (CARDOSO, 2020).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diversos fatores acarretam a necessidade de uma empresa em ter uma gestão financeira efetiva, pois a falta dela impacta negativamente os negócios e pode ocasionar no encerramento das atividades de uma instituição. Em meio a esta situação, optar pelo BPO Financeiro pode ser uma excelente saída, levando em consideração que muitos gestores sofrem com a escassez de tempo, além da necessidade de foco em sua atividade fim, visando a melhora e crescimento da empresa.

A presente pesquisa teve o objetivo de analisar o impacto que o BPO Financeiro possui em uma empresa de serviços médicos. Nos resultados encontrados por esse estudo, apontou que a aplicação de serviços de

BPO Financeiro a uma empresa de serviços médicos pode trazer diversos benefícios, melhorando a eficiência, a precisão e o controle financeiro da organização.

Com o BPO Financeiro para profissionais da saúde, o profissional pode ter uma melhor destinação de recursos, seja de um negócio operado no modelo de prestação de serviços, de uma clínica ou consultório. Assim, a equipe especializada pode ajudar a identificar áreas em que é possível reduzir custos e otimizar processos financeiros.

A terceirização de serviços financeiros médicos pode permitir que a empresa médica se concentre em fornecer cuidados de saúde de alta qualidade, enquanto especialistas em finanças cuidam dos aspectos financeiros do negócio. Isso pode levar a uma redução de erros, melhoria da conformidade e melhor gerenciamento do fluxo de caixa.

No entanto, ao optar por implementar o BPO Financeiro em uma empresa de serviços médicos, é essencial escolher um provedor de serviços de confiança, garantir a segurança dos dados do paciente e ter em mente os requisitos regulatórios específicos ao setor de saúde.

Para pesquisas futuras, propõe-se um estudo com mais empresas de BPO Financeiro no ramo da saúde, a fim de se obter mais conteúdo de processos operacionais mais eficientes, com funcionamento mais adequado aos gestores de empresas dessa natureza.

REFERÊNCIAS

CARDOSO, Antônio Augusto Brion et al. Gestão de custos em organizações hospitalares: sistemática por centro de custos. **Semina: Ciências Sociais e Humanas**, v. 41, n. 1, p. 123-138, 2020.

HERNANDES, Anderson. **BPO Financeiro**. 2021. Disponível em: <https://www.andersonhernandes.com.br/bpo-financeiro/>. Acesso em: 28 out. 2023.

KOZEN, Heitor; ANDRADES, Patrícia Christoff. BPO Financeiro: A terceirização das rotinas financeiras para pequenas e médias empresas. **REVISTA DE CONTABILIDADE DOM ALBERTO**, 12(23), 78-105; 2023.

NAIA, Figuel Bruno Cardoso Teixeira Freitas da. **BPO: Business Process Outsourcing, vantagem competitiva na gestão empresarial moderna?** Tese de Doutorado, 2015.

NASCIMENTO, Geuma. **Análise da percepção de gestores sobre BPO dos serviços financeiros: Terceirização de serviços administrativos e financeiros (finanças, contabilidade, impostos e trabalhista)**. 1º ed. Editora: Novas Edições Acadêmicas, 2016.

NETO, Alexandre Assaf. **Estruturas e Análise de Balanços – Um Enfoque Econômico-financeiro**. 12º ed. Editora: Atlas, 2020.

OLIVEIRA, L. **BPO Financeiro – Como a Terceirização pode ajudar sua PME**. Capital Social, 2018.

PRADO, Eliandro. **O que ainda não te contaram sobre BPO Financeiro – Nibo**. 2019. Disponível em: <https://www.eliandroprado.com.br/post/o-que-ainda-nao-te-contaram-sobre-bpo-financeiro-nibo>. Acesso em: 29 out. 2023.

ROCHA, J. D. **BPO Financeiro como ferramenta para o futuro da contabilidade**. Blog Mastermaq. 2019. Disponível em: <https://blog.mastermaq.com.br/bpo-financeiro/>. Acesso em: 28 out. 2023.

RORIZ, Pedro. **Desenvolvimento de BPO Financeiro**. 2022. Disponível em: <https://crcmg.org.br/wp-content/uploads/2022/07/Business-Plan-BPO-Financeiro-Template-V6.xlsx>. Acesso em: 28 out. 2023.

SANTANA, Érica de Souza; SOUZA, Diego Silva. **BPO Financeiro: Um novo serviço para a Gestão Financeira de médias e pequenas empresas**. 3º

Congresso de Gestão, negócios e Tecnologia da Informação (CONGENTI); 2020.

SILVA, Anderson Cremasco. **Vantagens competitivas de BPO em compras: estudo de caso em hospital privado.** Trabalho Aplicado apresentado à Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, como requisito para a obtenção do título de Mestre em Gestão para a Competitividade. São Paulo, 2022.

SOBRINHO, Luiz Vianna. **Medicina Financeira: a ética estilhaçada.** 1º ed. São Paulo: Garamound Universitária, 2018.

SOUSA, Lethícia Silva de. **BPO Financeiro: um estudo de caso sobre seus procedimentos operacionais.** Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia) apresentado ao Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas. Brasília, 2022.

TORRES, Marcelo G.; TORRES, Norberto A. **Terceirização Um guia objetivo: A terceirização está se transformando em uma solução estratégica para o sucesso dos negócios!** 2º ed. Editora: Unicommm Negócios, Processos e Sistemas Ltda.; 2016.

TORRES, Vítor. **BPO Financeiro especialista em médicos: O que é?** 2022. Disponível em: <https://www.contabilizei.com.br/contabilidade-online/bpo-financeiro-especialista-em-medicos/>. Acesso em: 28 out. 2023.

Moisés Rodrigues Amorim – Graduando do curso de Ciências Contábeis da Universidade de Gurupi – UNIRG. E-mail: moisesr8426@gmail.com¹

Amanda Pereira Nascimento – Graduanda do curso de Ciências Contábeis da Universidade de Gurupi – UNIRG. E-mail: amandapnascimento@unirg.edu.br²

Me. Víctor de Oliveira – Professor Me. Orientador do curso de Ciências

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](https://revistaft.com.br/expresspediente) Venha

papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação. fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil